

STUDI KRITIS ATAS PEMIKIRAN WENSINCK TENTANG SUMBER DAN PERKEMBANGAN AKIDAH MUSLIM

Sokhi Huda *

Abstract:

Arent Jan Wensinck is an ex-member of language institution in Egypt. He began for a philological approach, by presenting credo of historical terminology in Christianity as an instrument to study muslim faith. He said that faith in Islam has various forms, which maybe consistant only words or the whole description. The former type was the confession of Moslem Faithfulness (Iman Muslim) as the phrase or sentence, is found in Tradition (Hadith). This has been factually as a mirror of history of Muslim's ideas since the first century of Hijrah. Tradition also contains the second type of seed called the collection of faithfulness articles. While the highest agenda of Wensinck is his scepticism toward Islam; (1) is Islam a religion of Muhammad or Ibrahim? And (2) is the faith of Islam perfect or not?. This agenda is given by critical study toward Al Qur'an, Prophet Tradition, and Moslem Tradition. The result of Wensinck investigation gives the challenge to Moslem himself to introspect critically toward the otenticity including the interactive meaning of Islamic history documents which he has critisized. Then Wensinck proposed a problem of historical-material: "Is all this history or legend?". This is his challenge.

Keywords: Pemikiran Wensinck, Akidah Muslim, Karya Sarjana Muslim, Makna Interaktif Dokumen Sejarah

* Penulis adalah Staf Pengajar Studi Filsafat Islam dan Teologi Islam pada Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, DPK (Diperbantukan) di Fakultas Dakwah IKAHA Tebuireng Jombang.

A. Pendahuluan

Arent Jan Wensinck adalah seorang dari anggota lembaga bahasa di Mesir, kemudian keluar dari lembaga tersebut setelah dipengaruhi oleh Dr. Ṭabīb Husein, penulis buku *al-Mustashriqūn wa al-Islām* (Orientalis dan Islam, terbit tahun 1936).¹

Dalam karir akademiknya, Wensinck dipandang penting eksistensinya sebagai subjek dan objek dalam kajian tentang pemikiran akidah (kredo) muslim, dalam suasana keterbukaan studi tentang ideologi agama. Bahkan sebuah karya Wensinck pernah dianggap sebagai pioner yang dipersembahkan untuk topik tentang kredo muslim.

Karya tersebut adalah *The Muslim Creed: Its Genesis and Historical Development* (Cambridge: Cambridge University Press, 1932). Buku ini ditulis dalam kapasitas Wensinck sebagai Professor studi Arab di Universitas Leiden Belanda. Ini penting dicatat dalam kaitannya dengan pelacakan terhadap kecenderungan metodologis maupun pespektif studi buku tersebut, sekaligus produksi pemikirannya.

Buku tersebut memuat beberapa hal menarik yang berkenaan dengan metodologi, kecenderungan dan perspektif pemikiran yang dibangun, pelacakan akar historis, kritik terhadap karya sarjana-sarjana muslim, serta tantangan kritis yang diajukannya seputar ontentisitas sumber dogma dan implikasi historisnya. Hal ini, dalam dinamika ilmiah, menjadi materi penting bagi munculnya beberapa kritik dan komentar dari para sarjana, baik dalam aspek-aspek materi, metodologi, epistemologi, maupun aksiologi.

Atas dasar itulah penulis memandang penting untuk melakukan studi kritis terhadap pemikiran Wensinck tentang sumber dan perkembangan akidah muslim. Urgensi ini tampak semakin mantap ketika dipahami secara historis-antropologis bahwa akidah merupakan hal yang paling fondasional bagi perkembangan agama.

Secara sistematis, penulis sengaja menghadirkan pokok-pokok isi buku tersebut secara utuh pada sub C. Dengan memperhatikan karakteristik topik dan komposisi tulisan ini, penulis sengaja mengemasnya secara naratif. Sedangkan studi kritis terhadapnya penulis tempatkan pada bagian lain.

Kemudian pada bagian akhir penulis menghadirkan komentar beberapa sarjana terhadap karya Wensinck dan mencoba membandingkannya dengan karya lain, yaitu tulisan W. Montgomery Watt, sebagai pengembangan studi kritis. Aspek-aspek yang disorotinya adalah metodologi, komposisi, dan corak tulisan.

Setelah itu penulis melakukan kritik dan respons terhadap karya Wensinck dalam aspek metodologi, materi analisis, sekaligus tantangan (problematika) yang diajukannya. Pada akhir respon itu penulis menawarkan alternatif model kajian

¹ Mustafa Hassan al-Shiba'i, *Membongkar Kepalsuan Orientalisme*, terj. Ibnu Burdah (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), h. 51. Al-Shiba'i menggelari Wensinck sebagai seorang musuh bebuyutan Islam dan Nabinya. Ini adalah salah satu dari sekian gelar yang dialamatkan kepada sejumlah orientalis yang dinyatakan berbahaya terhadap Islam.

keagamaan (Islam di dalamnya) milik al-Fārūqī. Alternatif tersebut merupakan kristalisasi dari sejumlah komentar para sarjana, perbandingan dengan karya tokoh lain, dan kritik penulis sendiri.

B. Metodologi Wensinck

Wensinck pada awalnya memusatkan perhatian pada pendekatan filologis (penelitian teks dan sejarah)² terhadap al-Qur'an sebagai sumber utama Islam, kemudian Tradisi, dan dilanjutkannya dengan pelacakan dokumen-dokumen sejarah, baik berupa fonomena maupun karya-karya para sarjana muslim. Pelacakan ini semula hanya dimaksudkannya sebagai konfirmasi. Tetapi, ketika ia menjumpai sejumlah keganjilan, maka kemudian ia membawanya ke ruang diskusi yang dikemasnya dalam buku tersebut.

Tetapi di balik itu, ia berangkat dari konsepsi historis-terminologis tentang kredo, dengan menghadirkan terminologi kredo dalam Kristianitas sebagai instrumen untuk mengkaji kredo Muslim. Di sinilah, untuk kesekian kali, kita jumpai cara yang substansi metodologisnya sama untuk mempelajari Islam dari terminologi Kristen, yang sering ditemui pada banyak orientalis. Misalnya, terminologi “ortodoks”, “fundamentalis”, “modernis”, “reformasi”, atau lainnya.

Pada istilah “kredo Muslim” itulah Wensinck ingin mendialogkan antara kredo Islam dari sumbernya dan khazanah historis (tradisi) umat Islam. Konsekuensi dari dialog ini adalah terjadinya variasi bentuk kredo dalam perkembangan sejarahnya; di sini dapat dilihat, demikian ia membuktikan, adanya alasan-alasan spesifik dari sekte-sekte dalam Islam.

Sementara itu, agenda tertinggi yang ditandaskan oleh Wensinck adalah sikap skeptisnya terhadap Islam, sebagaimana tertuang dalam *angel* di atas; (1) apakah Islam itu agama Muhammad atau Ibrahim? dan (2) apakah kredo Islam sempurna atau tidak? Agenda ini diberikan oleh studi kritisnya terhadap al-Qur'an, Tradisi Nabi, dan tradisi Muslim.

Hasil investigasi Wensinck memberikan tantangan kepada Muslim sendiri untuk mengintrospeksi secara kritis terhadap otentisitas sekaligus makna interaktif dokumen-

² Metode filologi (mazhab Grammaticis dan Historis) merupakan salah satu dari keenam bidang/pengertian hermeneutika menurut klasifikasi Palmers. Sedangkan kelima bidang lainnya adalah; hermeneutika sebagai (1) teori menafsirkan kitab suci (J.C. Dannhauer); (2) ilmu pemahaman linguistik (Schleiermacher); (3) fondasi metodologis ilmu-ilmu kemanusiaan (Wilhem Dilthey); (4) fenomena Dasein dan pemahaman eksistensial (Martin Heidegger dan Hans-George Gadamer); dan (5) sistem penafsiran (Paul Recoeur). Richard E. Palmers, *Hermeneutics: Itepretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer* (Edvanston: North-western University Press, 1969), h. 34.

dokumen sejarah Islam yang dikritiknya; apabila tidak demikian, maka kesan yang tampak pada hamparan sejarah Islam yang ditulis oleh sarjana Muslim adalah nuansa apologetik. Bukankah sebuah kebenaran cukup kita biarkan alamiah, dan sikap apologetik justru menjadikan kebenaran itu distortif? Kemudian Wensinck mengajukan persoalan material-historis: “*Is all this history or legend?*” (apakah ini semua sejarah atautkah legenda?). Inilah tantangan yang diajukannya.

C. Sumber dan Perkembangan Kredo Muslim Menurut Wensinck

1. Bentuk-Bentuk dan Latar Historis Kredo Muslim

Menurut Wensinck, akidah dalam Islam, sebagaimana juga kredo dalam Kristianitas, memiliki bentuk-bentuk yang bervariasi; yang mungkin konsis hanya pada beberapa kata atau seluruh uraian. Ia mungkin merupakan suatu doksologi, formula pendek, atau suatu karya tentang beberapa dogma.

Konsekuensi itu didasari oleh perkembangan historis kedua agama tersebut. Dalam sebagian ekspresi variatif yang memuat semangat kaum Krsiten dan Muslim yang paling awal, beberapa formula diperlukan oleh keimanan, bukan untuk penggunaan privat mereka sendiri, akan tetapi untuk membedakannya dari dunia yang menyekitarnya. Formula-formula itu dibutuhkan sebagai pengakuan iman, tantangan, dan invitasi. Pada siapa simpati dengan iman baru telah dinyalakan, formula ini adalah pengakuan dengan beberapa makna yang mereka dapat memproklamasikan perasaan-perasaan baru mereka.

Dalam pandangan lain, posisi kredo-kredo bukan dalam tempat pertama yang ditujukan kepada dunia selain-orang yang beriman, tetapi kepada anak-anak gereja induk yang berselisih; mereka berhutang sumber mereka terhadap keharusan, sebagaimana dirasakan oleh komunitas ortodoks, untuk mempertahankan kebenaran di hadapan sekte-sekte, dan ini hanya ketika fondasi-fondasi teoretis tentang iman telah disediakan oleh diskusi-diskusi dan kontroversi ketika para teologian mulai menulis uraian-uraian kitab suci, tradisi atau karya akal, yang mandasarinya.

Secara umum, **tipe yang paling awal** pengakuan iman Muslim, sebagai frase atau kalimat, ditemui di dalam Tradisi (*Hadīth*), literatur yang telah menerima bentuk *logia Muhammadis*. Demikian ini secara faktual merupakan sebuah cermin sejarah ide-ide Muslim sejak abad pertama setelah hijrah. Dalam Tradisi ditemui diskusi-diskusi dan definisi-definisi yang paling awal tentang iman dan Islam, tentang iman dalam relasinya terhadap perbuatan, tentang pilar-pilar Islam, tentang eskatologi.

Tradisi juga memuat benih-benih **tipe kedua** yang disebut koleksi artikel-artikel kepercayaan, yang dalam Kristianitas disebut kredo. Sebagaimana dalam Kristianitas, beberapa artikel kredo menjadi sumber dalam beberapa kontroversi dengan bentuk-

bentuk sekte-sekte, demikian juga dalam Islam, pandangan-pandangan yang dipegang oleh Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jahmiyah, dan Jabariyah, memberi kebangkitan terhadap diskusi-diskusi yang dipadatkan oleh para doktor gereja ke dalam ringkasan-ringkasan tentang iman ortodoks. Ini, dalam perjalannya, memberi basis komentar-komentar yang dilakukan oleh para doktor terakhir. Hal yang terpenting adalah koleksi yang dicetak di Haidarabad pada tahun 1321, yang memuat (a) *Fiqh Akbar I*, yang disandarkan pada Abu Hanifah, dengan suatu komentar; (b) *Fiqh Akbar II*, juga disandarkan kepada Abu Hanifah, dengan suatu komentar oleh Abū al-Muntahā; (c) *Waṣīyāt* Abū Hanīfah, dengan suatu komentar oleh Molla Husain bin Iskandar al-Hanafi; (d) *Ibānah 'an Uṣūl al-Dīnīyah* milik Ash'ari, dengan tiga apendiks oleh penulis-penulis terakhir.

Setelah paruh pertama abad kesembilan Masehi, yang ketika itu *Fiqh Akbar II* menjadi sumber, beberapa doktor mengomposisikan kredo-kredo tentang plus-minus struktur yang berubah. Sisi polemik secara gradual, yang pada kerangka luar diarahkan ke *bid'ah* (*heresies*), tidak muncul untuk membuat ruang bagi skolastik-skolastik. Demikian ini adalah sumber tipe buku studi agama yang populer seperti itu, yang ditulis oleh Abū Ḥafṣ 'Umar al-Nasafi, Abū al-Barakat al-Nasafi, dan al-Sānūsī.

Ibānah karya al-Ash'ari, karya penting keempat dalam koleksi yang disebutkan, membentuk suatu transisi dari kredo ke uraian dogmatik. Ia memuat suatu eksposisi iman ortodoks, yang diikuti oleh sejumlah bab tentang persoalan-persoalan yang terpisah, di mana pandangan ortodoks dipertahankan melawan deviasi-deviasi ke arah kiri sebagaimana ke arah kanan. Karya ini, mungkin yang paling awal dari karya sejenisnya, merupakan pelopor karya-karya terbesar oleh para teologian terkemuka sebagaimana al-Ghazālī, al-Baiḍawī, al-Ijī, dan al-Sānūsī.

Wensinck menekankan, harus diingat bahwa Yahudi, Kristen, dan Islam, dalam presentasi mereka sendiri menekankan setiap dalam perkembangannya, keesaan Tuhan dan kebangkitan dari kematian. Ini adalah poin-poin yang terkemuka dalam rekor-rekor para "*shāhid*" kaum Yahudi yang menderita kematian di tangan orang-orang Syiria dan Romawi, sebagaimana dalam *Acta of the Christian Martyrs* yang diletakkan pada usaha sebelum kesempurnaan Romawi. Sehingga, dibentuklah pusat-pusat dakwah Muhammad pada permulaan karirnya, ketika dia harus menghadapi skeptisisme masyarakat Makkah, yang tidak percaya bahwa tulang-tulang mereka yang hancur akan dihidupkan lagi dan tidak berkeinginan untuk mempelajari *the approaching Day*, yang dilukiskan oleh Muhammad dalam warna-warni yang semangat. Setelah itu, ketika Arabia telah memeluk Islam, penekanan pada poin eskatologis ini tidak berlangsung lama.

Dalam beberapa kasus, penerimaan Islam oleh suatu suku atau person, mudah diekspresikan oleh verba *aslama*. Biasanya, terhadap terma umum ini sedikit tugas-

tugas khusus Islam ditambahkan. Tugas-tugas Islam diringkas demikian: “Kamu diwajibkan untuk menegakkan shalat pada waktu yang ditentukan dan menunaikan zakat apabila telah mampu”. Sebuah ringkasan yang sama tentang tugas-tugas Islam diberikan dalam beberapa dokumen. Pada kasus-kasus lain, Muhammad memerintahkan person untuk menghadap “kepada Allah”, atau “kepada Allah dan Rasul-Nya”; di samping penyebutan kondisi-kondisi Islam didahului oleh perintah umum untuk beriman. Sebuah ilustrasi tentang pengungkapan kata dokumen-dokumen oleh Ibn Sa’ad, telah mengalami perubahan di tangan al-Waqidi, yang mengganti kata-kata: “siapa yang beriman, laksanakan shalat, tunaikan zakat dan ikuti nasehat yang baik yang menyatakan agama Allah” dengan *shahādah*: “siapa yang beriman kepada Allah dan mengakui bahwa tiada Tuhan selain Dia dan Muhammad adalah Khalifah dan Rasul-Nya, laksanakan shalat, tunaikan zakat dan ikuti nasehat yang baik yang menyatakan agama Allah”.

Dalam surat yang dialamatkan kepada al-Mundhir, Muhammad mengatakan: “Siapa yang melaksanakan shalat kami dan menghadapkan dirinya ke arah kiblat kami, dan memakan binatang yang kami sembelih, maka dia adalah seorang muslim”. Hilal, kepala Bahrain, menerima sepucuk surat yang dimulai: “Damai dan sejahtera. Aku memuji Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Saya mengajak anda kepada Allah semata, agar anda benar-benar beriman kepada Allah, patuh dan masuk ke golongan orang-orang yang beriman. Ini akan lebih baik bagi anda, Sejahteralah bagi siapapun yang mengikuti petunjuk.” Dalam surat yang dikirim kepada Nahshal bin Malik, dia dan para pengikut-Muslimnya digambarkan sebagai “orang-orang yang telah memeluk Islam, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, mematuhi Allah dan Rasul-Nya, dan memberikan seperlima dari harta rampasan untuk Allah sebagaimana porsi untuk Nabi, dan mengemukakan jaminan untuk konversi mereka dan mengembalikan latar belakang mereka ke politeistik; untuk beriman kepada Allah”. John, kepala Aila, seorang Kristian, diberi tawaran; dapat memeluk Islam atau membayar pajak. Pada pertimbangan apapun dia harus mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Jika tidak, Muhammad memutuskan untuk membuat perang kepadanya; membunuh orang-orang dewasa di antara masyarakatnya dan menawan anak-anak. Di dalamnya Muhammad mengatakan: “Saya adalah Rasul Allah, dalam kebenaran. Saya beriman kepada Allah, kitab-kitab-Nya, dan kepada Isa, putra Maryam, yang dia adalah firman Allah dan saya percaya bahwa dia adalah utusan Allah...”.

Akhirnya, penyebutan dapat dibuat dari ceritera konversi klan Harith bin Ka’ab di Najran. Dokumen yang dialamatkan oleh Muhammad kepada kepala mereka diproduksi oleh al-Baladuri dalam bentuk ringkas, yang tidak memberikan banyak penjelasan tentang problem kredo. Ibn Sa’ad, dalam deskripsinya tentang deputasi masyarakat ini kepada Muhammad, tidak menyebutkan dokumen. Ketika mereka menemui

Muhammad, mereka “menyambut Muhammad dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah”. Tidak ada nilai historispun dikaitkan dengan laporan secara keseluruhan, sebagai pernyataan, yang secara simpel ditempatkan pada kehormatan formula kepada Islam akhir, benar-benar tidak berharga sebagai bukti. Ibn Ishaq menyebutkan surat-surat Muhammad kepada kepala deputasi dalam bentuk panjang seperti itu, dengan sedemikian banyak detil fikih, yang kepalsuannya tampak benar-benar penting.

Seleksi ini, dari surat-surat Muhammad dan dokumen diplomatik, dapat disuplementasi oleh contoh-contoh tambahan, akan tetapi ini akan kurang penting dari poin pandangan religius, dan beberapa dari dokumen itu benar-benar palsu. Kita dengan demikian dapat mempertimbangkan contoh-contoh yang diberikan diatas sebagai signifikan tentang hal penting yang terbatas dari aspek-aspek religius Islam dalam relasi-relasi Muhammad dengan suku-suku Arab.

Wensinck mereferensi pada Caetani yang telah membedakan beberapa pangkalan keterkaitan terhadap Islam sebagaimana yang dipresentasikan oleh beberapa kelompok suku-suku Arab. Mereka benar-benar dapat mengorespondensikan terhadap fakta-fakta aktual pada masa Muhammad. beberapa tingkatan islamisasi yang sama dapat juga dicocokkan dalam dokumen-dokumen dari mana beberapa skstrak telah diberikan. Pada kasus manapun, sebuah deskripsi ringkas tentang tugas-tugas Islam yang memenuhi sebagian kecil tempat ketika dibandingkan dengan tugas-tugas tentang pajak yang dikenakan oleh Muhammad kepada siapa yang menghendaki untuk hidup dalam terma-terma perdamaian dengannya. Tida ada jejak semangat keagamaan pada surat-surat awal al-Qur'an, atau pada intisari utama surat-surat terakhir, yang dapat dicocokkan sebagai ekspresi perasaan-perasaan personal Muhammad. Di sini, dalam surat-suratnya kepada suku-suku dan keluarga-keluarga, belum atau jarang diubah, itu mungkin untuk mendakwahkan Islam dalam sebuah cara yang sama-sama impresif. Di sini juga terdapat oportunitas untuk menyatakan formula pendek atau credo Islam , jika telah eksis semuanya. Tetapi hal ini tidak tampak; hanya contoh penggunaan *shahādah* tampak benar-benar palsu. Alasannya jelas: agama di sini adalah hal penting sekunder yang dibandingkan dengan masalah-masalah politik dan pajak.

Pandangan ini dikonfirmasi dengan sikap yang siterima oleh sebagian besar suku-suku yang diislamisasikan setelah kemayian Muhammad. Wensinck menyatakan bahwa caetani benar dalam protesnya terhadap penyerahan dengan “*apostasy*” terma *rida*, yang telah menjadi tersebar untuk sebuah aksi yang lebih baik dari sebuah alam politik dan mungkin juga sebuah revolusi ekonomi. Secara jelas tidak ada hasrat untuk memisahkan campuran-campuran agama dengan Madinah, sejak campuran-campuran itu terlalu bebas untuk dirasakan. Kontrak-kontrak yang dibuat dengan Muhammad telah dinyatakan oleh suku-suku seperti kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di antara

mereka sendiri dan pemimpin masyarakat di Madinah; dengan kematiannya, validitas kesepakatan-kesepakatan ini telah berakhir. Pandangan ini kurang mengejutkan, sejak Muhammad telah melalaikan untuk menominasikan seorang pengganti, atau secara sengaja telah menahan diri untuk berbuat demikian. Tidak ada seorangpun di Arabia dapat mengatakan apa yang akan terjadi pada komunitas Madinah dari hari ketika Muhammad akan mati. Dapatkah seseorang mengharapkan bahwa suku-suku yang banyak jumlahnya akan berbuat untuk mengikuti otoritas keraguan pemimpin baru komunitas yang memasuki sebuah level kritik, atau mungkin fatal, dalam karir ini?.

Wensinck menyatakan bahwa tidak ada satupun dari fakta-fakta sebagaimana diungkap oleh Caetani di atas, yang muncul dari sumber-sumber Arab. Pada tangan yang lain, harus diakui bahwa kata *rida* tidak digunakan secara indiskriminatif ke seluruh tulisan Wensinck. Dalam hadith, sikap yang diambil oleh Abu Bakr setelah kematian Muhammad adalah dengan tidak ada maksud yang dinyatakan sebagai hanya satu yang mungkin bagi Muslim. Tidak kurang seorang person daripada Umar dipresentasikan seperti mengambil poin pandangan yang berbeda, didasari di atas tradisi. Di sini, Wensinck mempersoalkan: “Apakah semua ini sejarah atau legenda?”.

Di sini terdapat beberapa detil: al-Nawawi, dalam komentarnya terhadap koleksi tradisi Muslim, mengatakan bahwa resistensi Arabia ada tiga jenis; (1) terdapat ketidakpercayaan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang mengikuti Nabi palsu (Musailamah, Sajah, Tulaihah, al-Ansi) dan (2) kelompok yang melepaskan agama bersama-sama, dan selain itu, (3) kelompok yang menolak untuk membayar pajak, akan tetapi tidak meninggalkan Islam.

Menurut Wensinck, keutusan yang agak dibuat-buat itu, kelihatannya dimaksudkan untuk menjustifikasi sikap Abu Bakr ke arah dua dari tiga kelompok tersebut, yang dimuati dengan ketidakpercayaan, karenanya mereka tak bermurahhati sedikitpun. Terhadap kita, sebuah pembedaan antara suku-suku yang berhasrat untuk kembali Muslim tanpa membayar zakat, dan meereka yang menolak Islam bersama-sama, tampak dibuat-buat. Ia seharusnya menggambarkan garis di antara: (1) mereka yang telah mengikuti para pengembara agama dan politik dan karena itu mereka kembali ke Madinah, tanpa mengasosiasi mereka sendiri dengan pemimpin agama baru mereka.

Itu adalah posisi grup terakhir suku-suku yang direfleksikan dalam tradisi standar dalam subjek bahasan. Itu melaju demikian; ketika Rasulullah meninggal dunia, dan Abu Bakr telah ditentukan sebagai penggantinya, dan beberapa dari kaum Badui telah melalaikan Islam, ‘Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakr: “Bagaimana mungkin anda melakukan perang terhadap masyarakat ini, sejak Rasulullah mengatakan: Saya diperintahkan untuk memerangi hingga mereka mengatakan: ‘Tiada Tuhan selain Allah?’, dan siapa yang masih mengatakan: Tiada Tuhan selain Allah’, karena itu telah

menyerah, tak dapat dilanggar hak yang dimiliki maupun orangnya, sebagian dari tugas-tugasnya yang telah dipenuhinya. Itu menjadi hak Allah untuk meminta pertanggungjawabannya”. Kemudian Abu Bakr menjawab: “Demi Allah, saya akan memerangi siapapun yang membedakan antara shalat dan zakat. Zakat adalah tugas yang harus ditunaikan dari harta milik. Demi Allah, jika mereka seharusnya memegang dariku sebuah tali yang mereka gunakan untuk membayar Rasulullah, maka saya akan memerangi mereka atas perhitungan penolakannya”. Kemudian ‘Umar mengatakan: “Demi Allah, hanya karena saya tahu bahwa Allah telah memberikan Abu Bakr paksaan untuk melaksanakan perang, apakah saya setuju bahwa dia benar?”.

Wensinck menyatakan bahwa tradisi tersebut telah ditempatkan dalam bentuk yang mungkin, pada pandangan pertama, tampak mengklaim untuknya beberapa nilai historis. Tetapi, ilkuksi ini tidak berlangsung lama. Ada kecenderungan untuk percaya bahwa urusan-urusan negara tentang hal yang paling penting diputuskan oleh beberapa orang utama setelah cara para doktor terakhir di bidang hukum. Fakta bahwa tradisi standar muncul juga dalam bentuk yang lebih elaboratif, cukup untuk menunjukkan bahwa kita di sini berbuat dengan beberapa materi yang disediakan dalam masa-masa terakhir dengan suatu pandangan untuk persoalan-persoalan yang urgen. Seperti surat-surat Muhammad kepada *Great Powers*, tradisi-tradisi ini menjelaskan tentang *exequatur* Muhammad untuk *futuh*, ekspansi politik Islam, dan sebuah basis teoretis untuk ini ditemukan dalam divisi dunia ke dalam wilayah Islam dan wilayah yang belum Islam, akan tetapi harus diislamisasikan. Tugas untuk mengubah negara terakhir ini, tentang beberapa hal telah dibuat dalam tradisi: “Saya diperintahkan untuk membuat peran terhadap masyarakat, hingga mereka menyatakan: ‘tiada Tuhan selain Allah’”.

Selanjutnya, Wensinck menegaskan bahwa berdasarkan fakta-fakta pada halaman-halaman di muka, kita telah mempunyai kesempatan beberapa kali untuk menentukan tradisi-tradisi, yang diletakkan ke dalam lisan Muhammad, akan tetapi benar-benar komplis dalam masa-masa terakhir dalam referensi terhadap persoalan-persoalan dan sirkumtansi-sirkumtansi yang berkembang. Secara lebih dalam Wensinck dapat mengargumentasikan bahwa bagian utama Tradisi menjadi sumber dalam cara ini. Hingga, dalam hal kita telah gagal untuk menemukan beberapa ekspresi sederhana tentang kredo Islam dalam al-Qur’an atau dalam dokumen-dokumen semi-resmi Muhammad, kita tidak dapat meletakkan hadith di sisinya tanpa menyelidiki awal apakah literatur ini tidak mungkin memuat ucapan-ucapan sejati Muhammad tentang prinsip-prinsip Islam. Di sana muncul hanya satu tradisi tentang subjek ini yang membawa jejak-jejak yang tak dapat diragukan tentang sumber awal. Itu demikian; ketika suku ‘Abd al-Kais datang kepada Rasulullah, mereka mengatakan: “Ya Rasulullah, kami adalah suku dari Rabi’ah, antara kami dan engkau adalah tempat

orang-orang yang tak setia dari Mudhar, maka kami tidak dapat menemuimu, kecuali dalam bulan rahasia. Katakan kepada mereka apa yang harus kami lakukan dan apa yang boleh kami ajarkan kepada orang yang bertempattinggal lebih dekat”. Muhammad memberi servis dua dari empat item, dengan mengatakan: “Aku beri kamu empat perintah dan empat larangan: (1) ‘iman kepada Allah’, kemudian dia menjelaskan ini dengan kata-kata; ‘bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah’; (2) ‘melaksanakan shalat’; (3) ‘menunaikan zakat’; (4) ‘memberikan seperlima harta rampasan’. Dan aku melarang penggunaan empat hal...”. Empat hal yang disebutkan adalah empat macam bejana yang digunakan untuk menyimpan anggur dan minuman-minuman lain. Beberapa partikular yang memperhatikan empat jenis bejana telah memberikan beberapa komentar beberapa kesulitan –kesulitan yang tak perlu; satu dapat dikatakan untuk larangan itu, akhirnya ditarik kembali oleh Muhammad.

Wensinck mereferensi bahwa di tangan yang lain, harus diobservasi bahwa kata-kata “kemudian dia menjelaskan ini ...” telah ditambahkan oleh masyarakat yang cemas untuk melatakan *shahādah* ke dalam lisan Muhammad dalam pesan ini. Dalam versi yang bermacam-macam, tentang *shahādah* seperti perluasan-perluasan bentuk pendek yang orisinal dapat ditemukan. Sering dilupakan bahwa perintah-perintah dideklarasikan menjadi empat dan yang kelima ditambahkan. Tetapi, ini juga tampak mengindikasikan bahwa tradisi menandai dari waktu ketika karakteristik-karakteristik Islam belum diringkas, sebagaimana kemudian ada (lima pilar Islam, perintah-perintah dan larangan-larangan). Sebuah penyebutan tentang empat tugas tentang Islam, demikian sebagaimana muncul dalam tradisi kita –iman, shalat, zakat, seperlima harta rampasan—adalah dalam kesesuaian dengan model Muhammad dalam kesepakatannya dengan suku-suku lain, sebagaimana dapat dilihat di atas.

Tanpa terpaksa pada indikasi-indikasi tentang waktu awal tradisi, harus diakui bahwa terdapat sirkumtansi-sirkumtansi yang menyerahkan koneksinya dengan keraguan Muhammad. Menurut Wensinck, kita dapat membatalkan, sebagian dari *shahādah*, beberapa terma lainnya, sebagaimana “orang yang tidak setia dari Mudhar”; dan referensi tentang pengajaran Islam, untuk apa yang masyarakat ini menunjukkan beberapa semangat, tidak datang secara yakin dari lisan-lisan orang-orang yang mengucapkan yang akhirnya tahu dengan sungguh-sungguh apa pun tentang Islam. Lebih jauh, meskipun sumber-sumber historis menyebutkan deputasi ‘Abd al-Kais, mereka tidak menggunakan referensi terhadap tradisi yang tidak sesuai dengan sebuah sumber akhir. Penyebutan-penyebutan demikian adalah, sebagai sebuah pokok fakta, populer dengan generasi yang memberikan kebangkitan untuk tradisi lima pilar Islam. Tradisi yang ada mungkin merupakan model paling awal dari model tersebut.

2. Kritik Wensinck terhadap al-Qur'an dan Tradisi

Menurut Wensinck, ide tentang keesaan Allah tidak menempati cukup besar tempat di bagian-bagian paling awal dalam al-Qur'an. Kemudian, itu muncul beberapa kali. Surat 112 (al-Ikhlās) menjadi sangat populer di dunia pengikut Muhammad. Ayat-ayat ini tidak memiliki bentuk yang diperlukan untuk frase pendek, atau apakah ayat-ayat itu cukup mengelaborasi suatu kredo. Kalimat pertama *shahādah* muncul, bukan secara literal, pada surat 2: 256 (ayat kursi), yang hanya merupakan satu dari beberapa kalimat yang sama-sama impresif. Jelaslah bahwa surat ini tidak mempunyai karakteristik suatu kredo lagi daripada surat 112, surat 27: 26, atau surat 28: 88.

Pada periode kedua dan ketiga dakwah Muhammad di Makkah, tujuan utamanya adalah membuktikan kebenaran tugasnya, untuk memenangkan atas para oponennya dan mengkonfirmasi para pengikutnya dalam iman mereka, dengan naratif tentang bagaimana masa-masa terdahulu Allah telah mengirinkan para Rasul dan Nabi ke komunitas lain, yang telah menghina mereka, akan tetapi mereka sering dihukum untuk ketidakimanannya. Posisi Ibrahim, Musa, Hud, Shalih dan Isa, sebagaimana digambarkan dalam surat ini, adalah benar-benar sama sebagaimana yang dialami oleh Muhammad di Makkah; mereka adalah para Rasul Allah seperti dia sendiri (surat 43: 45; 91: 13; 61: 5; 48:29; 4:169).

Dalam beberapa pesan al-Qur'an, Muhammad menekankan kerasulannya (surat 7: 157). Di sini terdapat intisari Islam dan ada ide-ide yang diekspresikan dalam dua kalimat tentang *shahādah*. Tetapi bentuk karakteristiknya tidak sempurna.

Wensinck mereferensi pada Sale dan yang lainnya, bahwa kata-kata "Saya bagimu semua adalah Rasul Allah" berarti bahwa Muhammad di sini memperluas misinya untuk semua manusia secara umum. Perluasan ini kontradiktif terhadap pesan-pesan al-Qur'an, sebagaimana surat 4: 169, di mana Muhammad mendaulat dirinya sendiri sebagai seorang dari beberapa Rasul. Ini benar, akan tetapi berbeda dari mereka dalam respek-respek lainnya. Sebagai para Rasul, mereka diutus kepada umatnya. Demikian juga Muhammad, sebagai Nabi berbangsa Arab, yang diutus kepada bangsa Arab. Pada koneksi ini, penting untuk mempertimbangkan terma "*ummi*", satu dari beberapa gelar favorit Muhammad dalam al-Qur'an. Para penulis terakhir biasanya menjelaskan bahwa terma ini berarti "*Illiterate*" dan mengaitkannya dengan problem kemampuan Muhammad untuk membaca dan menulis. *Umma* menjelaskan makna "masyarakat". Ketika terma ini digunakan dalam suatu *religious sense*, ia berarti komunitas. Ketika Muhammad menyebut dirinya sendiri *ummi*, dia mengartikan bahwa dia adalah Nabi bangsa Arab di antara beberapa *gentile*. Perasaannya sama seperti Saint Paul, ketika menulis surat kepada orang-orang Romawi: "Saya katakan kepadamu *Gentiles*, oleh karena saya adalah Rasul *Gentiles*". Dalam *sense* yang sama Muhammad menekankan bahwa al-Qur'an adalah "kitab Arab" (*Arabian Book*) atau "keputusan

Arab” (*Arabian verdict*). Nuansa representatif ide-ide ini dapat dinyatakan sebagai pembuka ayat-ayat dalam surat 43.

Ini adalah deskripsi yang terbatas tentang wilayah misi Muhammad. Lebih-lebih, hal itu mustahil bahwa dia pernah mengubah pandangannya. Di Madinah yang Yahudi, orang yang seharusnya menyenangkan dalam dakwah Muhammad, justru mengecewakannya. Konsekuensi ini adalah bukan penarikan kembali teori “*ummah*”, akan tetapi versi yang diperluas dan direvisi, dalam *sense* bahwa Islam direpresentasikan sebagai agama yang benar dari Ibrahim yang telah dilalaikan oleh orang-orang Yahudi. Jelaslah bahwa dalam doktrin yang direvisi ini, bukanlah Muhammad yang muncul ke level tertinggi, akan tetapi Ibrahim.

Wensinck menyatakan benar bahwa di dalam al-Qur’an terdapat ekspresi yang sama untuk mengkaver wilayah yang lebih luas. Dapat dilihat sebuah contoh ayat ini: “Katakan kepada mereka, sesungguhnya saya bagimu semua adalah Rasul Allah” (surat 7: 157). Ayat ini tidak sama dengan wahyu setelah hijrah. Surat 34; 27 memiliki sebuah pesan, cara yang tidak berbeda dari periode Makkah ketiga, yaitu ketika Muhammad mengumumkan bahwa al-Qur’an berbahasa Arab (*Arabic Kuran*) telah diwahyukan kepadanya. Tampaknya mustahil untuk mengakui bahwa orang yang menekankan ide ini seharusnya menyatakan dirinya sebagai seorang *missionary* untuk seluruh dunia.

Pandangan bahwa Muhammad menggambarkan misinya sebagai misi yang universal, secara alamiah diserap dari tradisi Muslim. Itu mencapai ekspresi karakteristik tertingginya dalam kisah bagaimana Muhammad mengirimkan surat kepada *Great Powers* waktu itu seperti Raja Bizantium (Kaisar), Raja Persia (Kisra), Negus Abyssinia (*al-Najashi*), Gubernur Mesir (*al-Mukawkis*), mengajak mereka untuk memeluk Islam. Surat-surat ini merupakan otoritas keraguan, jika lebih jauh mereka tidak seluruhnya legenda. Menurut Wensinck, Signora Drs. Vacca mungkin benar dalam pendugaannya bahwa *Great Powers*, dalam hal ini dan cerita-cerita yang sama, diundang untuk memperlengkapi *exequatur* Nabi untuk para pemenang yang memimpin pasukan Muhammad untuk keempat penjuru dunia.

Jelaslah bahwa solusi problem tersebut merupakan hal penting, sejak hal itu memberikan kejelasan atas statemen bahwa al-Qur’an tidak memuat sebuah kredo, apalagi, tidak memproklamasikan formula pendek dalam perintah untuk menjelaskan standar spiritual Islam, juga dalam menghadapi dunia non-Arab, atau untuk penggunaan privat komunitas.

Kemudian, elemen-elemen *shahadah* dalam al-Qur’an, juga elemen-elemen kredo, adalah tidak sempurna. Dalam surat 2: 285, satu jenis ringkasan iman Muhammad diberikan. Paralel terhadap ayat tersebut adalah aiat 4: 135. Pada ayat-ayat lain, “iman kepada Allah dan Rasul-Nya” hanya disebutkan (surat 4: 151). Kemudian sekuensi

“Allah, para Malaikat-Nya, para Rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, dan hari akhir” muncul lagi dalam tradisi-tradisi yang sama dan dalam bentuk-bentuk yang sama tentang kredo.

Akibat yang agak negatif dari penyelidikan Wensinck ke dalam isi al-Qur’an dengan suatu pandangan terhadap ringkasan Islam, dapat disuplementasi oleh evidensi yang digambarkan dari wilayah yang berbeda. Sebagian dari surat-surat ini mengatakan untuk dialamatkan oleh Muhammad kepada “*Great Powers*” pada masanya. Di sini kita memiliki suatu seri dokumen otentisitas sekunder yang disebut dokumen diplomatik, dimana Muhammad menuntut beberapa kondisi atas mana suku, keluarga atau person privat menyebutkan di dalam superskripsi memeluk Islam atau masuk ke dalam relasi politik dengan Negara Madinah.

3. Kritik terhadap Karya-Karya Sarjana Muslim

Karya-karya *Fiqh Akbar* I dan II, *Waṣīyāt*, dan *Ibānah* sangat penting, sejak dalam *background* mereka kita dapat memperhatikan diskusi-diskusi dengan sekte-sekte dan relasi- relasi dengan dogmatik-dogmatik Kristianitas, dan dengan filsafat Hellenistik. Di sini kita berada di sumber pokok skolastisisme Muhammad, yang pada beberapa abad digunakan untuk mensuplai pemikiran abad pertengahan dan post-abad pertengahan.

Selain *Ibānah*, al-Ash‘ari menulis sebuah karya lain yang diperuntukkan menjadi karya utama, memiliki karakter yang berbeda dari miliknya; yaitu *Maqālāt al-Islāmīyīn*, sebuah karya tentang sekte pengikut Muhammad yang diikuti oleh karya-karya yang sama dari pena-pena para penulis terakhir seperti ‘Abd al-Qāhir al-Baghdādī, Ibn Hazm, dan al-Sharastanī.

Wensinck mempersoalkan, mengapa tiada referensi yang dibuat terhadap al-Qur’an sebagai sumber informasi pada subjek ini? Kemudian dia mengajukan kemungkinan bahwa suatu jawaban tidak dapat diberikan dalam sedikit kata, akan tetapi dapat diberikan dalam suatu bentuk negatif; al-Qur’an tidak memproklamasikan ikhtisar iman yang dapat menjelaskan suatu deskripsi karakteristik Islam, juga dalam kontras dengan agama-agama lain, atau justru sebagai makna-makna pembedaan dari doktrin-doktrin istimewa sekte-sekte. Dalam cara yang sama, kredo gereja Kristian tidak dapat secara langsung diambil dari *New Testament*. Meskipun demikian, al-Qur’an memuat elemen-elemen *shahādah*.

Sebuah koleksi besar dokumen-dokumen tentang relasi Muhammad dengan *Great Powers* telah disisipkan oleh Ibn Sa‘ad di *Tabaqatnya*. Dokumen lainnya telah dilindungi oleh karya-karya Ibn Ishaq, al-Baladhuri dan al-Waqidi. Karya-karya itu telah didiskusikan oleh Wellhausen, caetani dan J. Sperber. Dokumen-dokumen ini tidak menyediakan kepada kita dengan bukti yang *prima facie*; *at best*, dokumen-dokumen itu mungkin diistilahkan produksi-produksi yang baik dari bagian-bagian

yang asli. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa beberapa dari dokumen-dokumen itu muncul dalam beberapa versi yang berubah secara panjang menurut usaha-usaha pengarang untuk mengadaptasikan dokumen terhadap model Islam akhir. Jelaslah bahwa formula pendek apapun yang memuat dalil-dalil Islam telah eksis dalam masa Muhammad, itu digunakannya dalam dokumen-dokumen tersebut.

D. Komentar beberapa Sarjana terhadap Karya Wensinck

Dalam pandangan Speight, Wensinck –dalam buku yang penulis *review*— menganalisis isi beberapa akidah kuno. Beberapa perhatian diberikan untuk signifikansi dan fungsi *shahādah*.³

Dengan itu, Speight menekankan telaahnya dari perspektif aksiologis dan pragmatis fungsi kredo. Demikian ini berbeda dengan telaah Watt berikut, yang menekankan pada aspek epistemologis.

Menurut Watt, buku tersebut merupakan karya pioner yang dipersembahkan untuk topik tentang kredo Islam. Ini dibangun sekitar terjemahan dari tiga kredo Hanafi dan memuat komentar-komentar yang panjang terhadapnya. Banyak hal yang dapat diketahui tentang perkembangan terakhir tentang kredo-kredo, dan harus dicatat bahwa Wensinck tidak secara jelas menyadari terhadap adanya perbedaan-perbedaan antara *Hanafiyah* (yang meliputi *Maturīdīyah*) dan kelompok *Ash'ariyah*. Kredo-kredo, oleh Ash'ari, al-Ghazālī, Abū Ḥafṣ al-Nasafī dan al-Faḍālī diterjemahkan oleh D.B. Macdonald dalam bukunya *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory* (1903; reprint, New York, 1953), tetapi selain itu buku tersebut sudah usang. Dua versi kredo Ash'ari diterjemahkan dan diedit oleh Richard J McCarthy dalam *The Theory of al-Ash'ari* (Beirut, 1953).⁴

Kemudian Watt melanjutkan komentarnya bahwa untuk perkembangan dogma, terdapat perhitungan sederhana dalam buku Wensinck. Saya, demikian kata Watt, telah memberi perhitungan yang lebih sempurna tentang periode awal dalam *The Formative Period of Islamic Thought* (Edinburgh, 1984).⁵

Pada komentar itu, Watt melangkah lebih jauh ke analisis komposisional, dengan menawarkan referensi yang lebih komprehensif.

³ R. Marston Speight, "Creeds: An Overview" dalam Mircea Eliade (ed.), *The Encyclopedia of Religion*, Vol. 4 (New York: Macmillan Publishing Company, 1993), h. 140. Ia juga mengatakan bahwa Wensinck sepakat dengan subjek yang ditulisnya secara umum. Buku Wensinck yang ditelaah oleh Speight, terbit tahun 1965, cetak ulang di New York.

⁴ Watt, "Creeds: Islamic Creeds" dalam Eliade (ed.), *The Encyclopedia...*, Vol.4, h. 152.

⁵ *Ibid.*

E. Sekilas Perbandingan dengan Orientasi Tokoh Lain

Secara metodologis, ada kesamaan pendekatan dalam melihat dogma Islam antara Wensinck dan Watt⁶, yaitu pendekatan historis-antropologis. Pendekatan ini bermodel naratif sekaligus deskriptif-analitis. Keduanya (Wensinck dan Watt) menonjolkan keberkuasaan isme-isme tertentu dari satu momen ke momen berikutnya secara konstelatif. Keduanya juga menggunakan konsep “formasi utama” yang menjadi sistem acuan keimanan dalam historisitas umatnya.

Kemudian, kesamaan itu didekorasi oleh karakteristiknya masing-masing; **pertama**, dalam presentasi tulisan, Wensinck mengutamakan pada isu-isu topikal, sedangkan Watt mempertegasnya dengan periodisasi-topikal dalam perkelompok abad. **Kedua**, Wensinck membatasinya pada aspek kredo, sedangkan Watt memperluasnya hingga ke pertautan-dialogis teologi dan filsafat. **Ketiga**, nuansa antropologis; tulisan Wensinck menghadirkan perbandingan dengan terminologi Kristianitas sebagai acuan untuk meneropong keimanan dalam Islam, sementara tulisan Watt lebih merujuk pada *background* kebudayaan Arab (Utara dan Selatan) sebagai wilayah utama kelahiran dan perkembangan Islam. Meskipun demikian, Watt tetap melibatkan keniscayaan interaktif kebudayaan Islam dengan kebudayaan Yunani dan Kristianitas.

F. Kritik Penulis terhadap Karya Wensinck

Pertama: secara umum, sebagaimana kritik epistemologis Watt bahwa Wensinck memproduksi karyanya dengan menggunakan karya terjemahan sumber-sumber (karya-karya sarjana Muslim khususnya, yang dipandang Wensinck sangat penting) yang dikritiknya. Apalagi terjemahan itu dikritik oleh Watt tidak kredibel (agak usang).

Secara metodologis, penelitian yang menggunakan sumber tidak langsung (non-primer) dapat disebut “*context of justification*”.⁷ Konteks ini memungkinkan peneliti di *breakdown* oleh *frame* pemikiran penulis terjemahan, dan pemikiran orisinal sumber yang dikritiknya tidak didapatinya secara langsung. Demikian ini berbeda dengan apabila Wensinck menggunakan sumber primer, maka ia dapat berada pada “*context of discovery*”. Konteks ini memungkinkan peneliti menemukan secara langsung kandungan asli sumber yang dikritiknya dan terlepas dari *breakdown* pemikiran sumber tidak langsung.

⁶ W. Montgomery Watt, *Islamic Philosophy and Theology: An Extended Survey* (Edinburgh: Edinburgh university Press, 1985).

⁷ Harold I. Brown, *Perception, Theory and Commitment: The New Philosophy of Science* (Chicago: The University of Chicago Press, 1979), hh. 29-31. Lihat juga Mohammad Dimiyati, *Penelitian Kualitatif: Paradigma, Epistemologi, Pendekatan, Metode, dan Terapan* (Malang: IPTPI, 1997), h. 5.

Atas dasar itu, maka beberapa sisi dalam tulisan Wensinck, khususnya yang berkenaan dengan perkembangan bentuk kredo dari Tradisi Nabi ke tradisi para sahabat, kemudian ke tradisi para sarjana Muslim, perlu ditinjau kembali ontentitasnya. Sebab, ini tampaknya cukup penting peranannya sebagai bagian embrio dalam produksi pemikirannya.

Kedua: dalam temuannya bahwa Rasulullah Muhammad SAW telah melakukan perluasan misi dari wilayah bangsa Arab (dari *religious sense* terma *ummi*, kaitannya dengan surat 34: 27) ke seluruh dunia, terdapat beberapa hal yang penting untuk disoroti. Pertama: apakah Wensinck menafikan pesan al-Qur'an yang menyatakan: "Tidaklah Kami utus engkau (Muhammad), kecuali untuk memberi rahmat bagi alam semesta", atau ia sengaja melewatkan ayat ini, karena dianggap tidak konsisten dengan pandangannya terhadap terma *ummi* yang dipegangnya. Kedua: dengan contoh kasus ini, Wensinck tampaknya sengaja tidak memperhitungkan beberapa bagian sumber yang dikritiknya yang akan mengubah *justification* yang dibuat sebelumnya.

Ketiga: Wensinck benar-benar memberikan tantangan yang tidak ringan kepada para sarjana Muslim khususnya untuk melakukan koreksi balik terhadap khazanahnya sendiri dalam tiga hal, yakni: (1) otentisitas sumber-sumber dalam karya-karya kesejarahan Islam, (2) penguasaan bahasa-bahasa (simbol-simbol) sejarah untuk memperoleh maknanya secara dalam dan kredibel, dan (3) kedua poin itu diperlukan untuk menemukan garis yang koheren, khususnya tentang kredo, dalam konsistensinya dan sekaligus makna perubahannya dari bentuk asli (*fixed form*), sebagaimana yang dipresentasikan oleh al-Qur'an dan Tradisi Nabi, ke bentuk-bentuk baru (*historical form*) yang dirilis oleh sekte-sekte dan warisan-warisannya.

Sebab dalam agama, termasuk dalam persoalan kredo, terdapat dua wilayah subjek, yaitu –meminjam dua istilah dalam teori “program riset” Imre Lakatos⁸ (salah satu dari aliran-aliran modern dalam filsafat ilmu)—wilayah absolut/ doktriner (heuristik negatif) dan wilayah historisitas (heuristik positif). Heuristik positif dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, yang perubahan ini harus terkendali oleh heuristik negatif.

Untuk itu, penulis temui karya al-Fārūqī⁹ yang mempresentasikan kajian tentang Islam dengan pendekatan kultur dan sejarah. Di samping Islam, ia juga menyajikan “*Religion and Culture*” agama-agama lain sebagai bandingan, sekaligus pelacakan akar-akar historis dan kultural, yaitu agama Mesopotamia, Yahudi, Kristianitas, dan agama Makkah.

⁸ Chalmers, *Apa itu yang dinamakan ilmu?*, ter. Redaksi Hasta Mitra (Jakarta: Hasta Mitra, 1982), hh. 84-85.

⁹ Ismā'īl Rāgī al-Farūqī dan Lois Lamyā' al-Fārūqī, *The Cultural Atlas of Islam* (New York, A.S.: Macmillan Publishing Company, 1986), hh. 43-69.

Aplikasi dari pendekatan Fārūqī adalah diterapkannya unsur-unsur kesejarahan dan kultural agama, yang meliputi *the form*, *the essence*, dan *the manifestation*. Misalnya dalam kredo Islam (tauhid), ia menyajikan bahwa esensi peradaban Islam adalah “*tawhid*” yang menyatu dalam kehidupan dan merekatsatukan seluruh elemennya secara harmonis. *Tawhid* sebagai esensi peradaban Islam, mewilayahi dua aspek dimensinya, yakni aspek metodologi dan aspek konten¹⁰.

Apa yang dihadirkan oleh al-Fārūqī itu merupakan sebuah tawaran metodologis untuk mengkaji aspek-aspek Islam. Sebab, agama (Islam di dalamnya) selalu terkait dengan aspek-aspek kultur dan kesejarahan. Bahkan, dalam bahasannya tentang *Religion and Culture* tersebut, ia juga mengagenda “*Contribution of Judio-Christian tradition to Islam*”¹¹.

Apabila model pendekatan al-Fārūqī tersebut penulis gunakan dalam perkembangan tradisi kredo Islam, maka dalam perkembangannya dapat ditemui bahwa *fixed form* kredo Islam memuat esensi (heuristik negatifnya, sementara tradisi-tradisi yang berkembang kemudian merupakan manifestasinya, dan setiap manifestasi mesti berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dan pertimbangan-pertimbangan manifestatif (historikal/ heuristik positif).

G. Penutup

Arent Jan Wensinck adalah seorang dari anggota lembaga bahasa di Mesir, kemudian keluar dari lembaga tersebut setelah dipengaruhi oleh Dr. Ṭabīb Husein, penulis buku *al-Mustashriqūn wa al-Islām* (terbit tahun 1936).

Berangkat dari pendekatan filologis, Wensinck menghadirkan terminologi historis kredo dalam Kristianitas sebagai instrumen untuk mengkaji akidah Muslim. Di sinilah dapat dijumpai cara mempelajari Islam dari terminologi Kristen, sebagaimana sering ditemui pada banyak orientalis. Misalnya, terminologi “ortodoks”, “fundamentalis”, “modernis”, “reformasi”, atau lainnya.

Menurut Wensinck, akidah dalam Islam, sebagaimana juga kredo dalam Kristianitas, memiliki bentuk-bentuk yang bervariasi; yang mungkin konsis hanya pada beberapa kata atau seluruh uraian. Ia mungkin merupakan suatu dokologi, formula pendek, atau suatu karya tentang beberapa dogma.

Tipe yang paling awal pengakuan iman Muslim, sebagai frase atau kalimat, ditemui di dalam Tradisi (*Hadīth*), literatur yang telah menerima bentuk *logia Muhammadiis*. Demikian ini secara faktual merupakan sebuah cermin sejarah ide-ide Muslim sejak abad pertama setelah hijrah. Dalam Tradisi ditemui diskusi-diskusi dan definisi-

¹⁰ *Ibid.*, hh. 12-13.

¹¹ *Ibid.*, h. 60.

definisi yang paling awal tentang iman dan Islam, tentang iman dalam relasinya terhadap perbuatan, pilar-pilar Islam, dan eskatologi.

Tradisi juga memuat benih-benih **tipe kedua** yang disebut koleksi artikel-artikel kepercayaan, yang dalam Kristianitas disebut kredo. Dalam Islam, pandangan-pandangan yang dipegang oleh Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jahmiyah, dan Jabariyah memberi kebangkitan terhadap diskusi-diskusi yang dipadatkan oleh para doktor gereja ke dalam ringkasan-ringkasan tentang iman ortodoks. Hal yang terpenting adalah koleksi yang dicetak di Haidarabad pada tahun 1321, yang memuat (a) *Fiqh Akbar I* dan *Fiqh Akbar II* yang disandarkan kepada Abu Hanifah, (b) *Waṣīyāt* Abu Hanifah, dan (c) *Ibānah 'an Uṣūl al-Dīniyah* milik Ash'ari, dengan tiga apendiks oleh penulis-penulis terakhir. Sedangkan agenda tertinggi yang ditandaskan oleh Wensinck adalah sikap skeptisnya terhadap Islam dalam dua hal, yakni: (1) apakah Islam itu agama Muhammad atau Ibrahim? dan (2) apakah akidah Islam sempurna atau tidak? Agenda ini diberikan oleh studi kritisnya terhadap al-Qur'an, Tradisi Nabi, dan tradisi Muslim.

Hasil investigasi Wensinck memberikan tantangan kepada Muslim sendiri untuk mengintrospeksi secara kritis terhadap otentisitas sekaligus makna interaktif dokumen-dokumen sejarah Islam yang dikritiknya; apabila tidak demikian, maka kesan yang tampak pada hamparan sejarah Islam yang ditulis oleh sarjana Muslim adalah nuansa apologetik. Bukankah sebuah kebenaran cukup kita biarkan alamiah, dan sikap apologetik justru menjadikan kebenaran itu distortif? Kemudian Wensinck mengajukan persoalan material-historis: "*Is all this history or legend?*" (apakah ini semua sejarah atautkah legenda?). Inilah tantangan yang diajukannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Brown, Harold I. *Perception, Theory, and Commitment: The New Philosophy of Science*. Chicago: The University of Chicago Press, 1979.
- Chalmers, A.F. *Apa itu yang dinamakan ilmu?*, ter. Redaksi Hasta Mitra. Jakarta: Hasta Mitra, 1982.
- Dimiyati, Mohammad. *Penelitian Kualitatif: Paradigma, Epistemologi, Pendekatan, Metode dan Terapan*. Malang: IPTPI, 1997.
- Eliade, Mircea, ed. *The Encyclopedia of Religion*. New York: Macmillan Publishing Company, 1993.
- Faruqi, Isma'il Ragi, dan Lois Lamya' al-Faruqi. *The Cultural Atlas of Islam*. New York, A.S.: Macmillan Publishing Company, 1986.
- Palmers, Richard E. *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, and Gadamer*. Edvanston: Northwestern University Press, 1969.
- Shiba'i, Mustafa Hassan. *Membongkar Kepalsuan Orientalisme*, ter. Ibnu Burdah. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Speight, R. Marston. "Creeds: An Overview" dalam Eliade, Mircea, ed. *The Encyclopedia of Religion*, vol.4. New York: Macmillan Publishing Company, 1993.
- Watt, W. Montgomery. *Islamic Philosophy and Theology: An Extended Survey*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1985.
- . "Creeds: Islamic Creeds" dalam Eliade, Mircea, ed. *The Encyclopedia of Religion*, vol. 4. New York: Macmillan Publishing Company, 1993.
- Wensinck, Arent Jan. *The Muslim Creeds: Its Genesis and Historical Development*. Cambridge: Cambridge University Press, 1932.